

ПОСТОПЕРАТИВНИ УСЛОЖНЕНИЯ СЛЕД ИМПЛАНТАЦИОННА ХИРУРГИЯ ПРИ РАК НА ГЪРДАТА

Леонора Гоцева, Свилен Маслянков
Клиника по хирургия, УМБАЛ "Александровска"; МУ – София

POSTOPERATIVE COMPLICATIONS FOLLOWING IMPLANT-BASED SURGERY IN BREAST CANCER

Leonora Goceva, Svilen Maslyankov
Clinic of Surgery, UMHAT "Alexandrovska"; MU – Sofia

Svilen Maslyankov, (<https://orcid.org/0000-0002-9510-9943>)

ADDRESS FOR CORRESPONDENCE: Leonora Goceva
University Hospital "Alexandrovska"
1, „Georgy Sofiyski” blvd.
1431 Sofia, Bulgaria
e-mail: leonoragoceva@gmail.com

DOI: 10.5281/zenodo.18759066

Received: 08 Jan 2026; **Accepted:** 02 Feb 2026; **Published:** 24 Feb 2026

Copyright: © 2025 by the authors.

Published by Bulgarian Surgical Society, Sofia, Bulgaria. <https://bgss.bg>

This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY 4.0) license.

ПОСТОПЕРАТИВНИ УСЛОЖНЕНИЯ СЛЕД ИМПЛАНТАЦИОННА ХИРУРГИЯ ПРИ РАК НА ГЪРДАТА [BULGARIAN]

РЕЗЮМЕ

Онкопластичната хирургия при лечение на рака на гърдата днес има все по-чести показания. Чрез нея се лекува болестта, като запазването на естетиката намалява психологическия дистрес на пациента. Постоперативните усложнения водят до компроментиране на крайния резултат и тяхната честота трябва да се минимизира, с профилактиране на факторите, свързани с развитието им. Чрез PubMed систематичен преглед са анализирани най-честите имплантационни усложнения при хирургия на гърдата, заедно със съвременните стратегии и технологии за превенция и лечението им. Избирането на тактически правилна техника и предоперативното и консултиране с пациента дава възможност за информирано вземане на решения. Основен принцип при менажирането на усложненията при имплантно-базирана реконструкция е агресивно оперативно поведение. Ранната интервенция увеличава шансовете за реконструктивно спасяване.

Използвани съкращения: АДМ (Ацелуларен Дермален Матрикс), BMI (Индекс на Телесна Маса), ICG (индоцианин грин ангиография), BIA-ALCL (Breast implant-associated anaplastic large-cell lymphoma), ASIA-синдром (autoimmune syndrome induced by adjuvants), СОД (следоперативен ген).

КЛЮЧОВИ ДУМИ

онкопластична хирургия, импланти, усложнения, реконструкция

ВЪВЕДЕНИЕ

Използването на онкопластични операции днес се превръща в рутинна необходимост при лечение на разнообразните прояви на рака на гърдата. Фокусът в тази хирургия е не само върху радикалното отстраняване на болестта, но и върху постигането на оптимални естетични резултати, за оптимално психологическо състояние на пациента. В този обзор ще се разгледат най-честите постоперативни усложнения, както и факторите, свързани с развитието им. Ще се оцени взаимовръзката с приложената хирургична техника и други форми на лечение. Извършен е систематичен преглед в базите данни на *PubMed* за да се идентифицират свързаните с реконструктивната хирургия на гърдата компликации, тяхната честота на възникване, както и стратегиите за превенция и менажирането им.

Според времето на появата на усложненията, те могат да се разделят на две основни категории: ранни и късни усложнения.

РАННИ УСЛОЖНЕНИЯ

Инфекция

Изследванията показват, че най-честият патоген, причиняващ инфекции, свързани с гръдни импланти, е *Staphylococcus epidermidis* (1). Това е Грам (+) бактерия, част от епителната човешка микрофлора. Въпреки че е опортюнистичен патоген, *S. epidermidis* може да причини инфекции, свързани с импланта. Способен е да създава биофилм на повърхностите, да избягва имунните отговори на гостоприемника и да продължава да съществува дълго време около импланта (2). Клиничната картина на инфекцията включва температура, оток, зачервяване и болка в засегнатата гърда, както и изтичане на секрет от хирургичната рана. При неправилно лечение, инфекцията с този патоген може да доведе до некроза на тъканите, дехисценция на раната и нарушено зарастване, което впоследствие да доведе до екструдирание на импланта (1,3). Дори и при атенюирана форма на инфекция, замърсяването с този микроорганизъм е фактор, водещ до развитие на капсулна контрактура на гърдата (3).

Фиг. 1 Пациентка с инфекция, при която е направена субкутанна мастектомия с едновременно имплантиране на протеза чрез "Batwing" разрез (собствен материал).

Лечението се базира на избор на правилен антибиотик. Много клинични изпитвания показват, че *S. epidermidis* е резистентен към метицилин, както и на флуорохинолони, гентамицини, тетрациклин, клиндамицин, еритромицин, рифамицин и сулфонамиди (2, 4). Изследванията показват, че най-добри резултати са постигнати с лечение с **Линезолид и Ванкомицин** (5). Ако инфекцията не реагира на антибиотичната терапия, трябва да се обмисли експлантация на протезата. Образованата влакнеста капсула трябва да се премахне, а подлежащата тъкан се промива обилно с антисептични разтвори. Раната се затваря и реконструкция с нов гръден имплант се обсъжда не по-рано от 3 месеца след това.

Инфекциите са една от причините, свързани с експлантацията на гръдните импланти при пациенти с подкожна мастектомия (3). Има много изследвания, които анализират влиянието на хирургичната техника и поставянето на гръдните импланти пред гръдния мускул върху развитието на инфекция (1, 4, 6). Пациентите с препекторална реконструкция имат по-голям риск от развитие на инфекция, в сравнение с тези, реконструирани със субпекторален имплант (6). Също така, облъчената гърда е по-вероятно да развие инфекция, в сравнение с необлъчената (7). Други рискови фактори са висок индекс на телесна маса, пушене, история на химиотерапия (3, 5, 6). Усложнения като сером, хематом или некроза на кожни ламба също могат да доведат до инфекция. Потенциално повишен риск за инфекция, свързан с употреба на Ацелуларен Дермален Матрикс (ADM), остава спорен (8).

Сером

Серомът е най-честото усложнение след онкопластична операция на гърдата (9,10). Развитието на серома се движи от множество взаимосвързани фактори. Създаването на следоперативно мъртво пространство, нарушаването на съдовете

на лимфната система, възпалителните последици, увреждането на тъканите от електрокаутера и реакцията на приемника към имплантните материали допринасят за натрупването на течности. Серомът може да се дължи на бързо отстраняване на дренажа и тогава се обозначава като ранен (10). Сероми след шести следоперативен месец са късни и се асоциират с употребата на егротекстурирани импланти (11). Това нерядко води до необходимост от оперативна намеса с капсулектомия и подмяна на импланта, като трябва да се изключи развитието на анапластичен егроклетъчен лимфом.

Рискови фактори, имащи значителна роля за формирането на сероми, са свързани с пациента и свързани с лечението. Повишеният индекс на телесна маса (BMI) е идентифициран като силен предиктор за развитието им (9,12). Използването на ацелуларен дермален матрикс е свързано с по-високи нива на сером (8). Освен това лъчетерапията, приложена неоагювантно, повишава риска от образуването им (7).

Съществуват различни стратегии за предотвратяване на образуването на сероми. Важни елементи са чистата оперативна техника, с периоперативна антибиотична профилактика с Цефалоспорици III генерация и лаваж на кухнята с антисептични разтвори. Използването на регон-дренажи значително намалява честотата на следоперативен сером, като улеснява непрекъснатото отделяне на серозна течност. Минимизиране на мъртвото пространство се постига с адекватна резекция и зашиване на кожните ламба, разумни интраоперативни размествания на тъканите и капитониране с конци. Скорошно рандомизирано проучване показва ниски нива на сером и подобро качество на живот при ранно отстраняване на дренажи (12). Препоръчва се започване на профилактично лечение с антибиотици при откриване на сером, за да се намали риска от оформяне на биофилм и хронифициране, но за тази практика обаче липсват доказателства (13). Пункцията може да бъде адекватно лечение за леки до умерени сероми. Често аспирацията се извършва под ултразвуков контрол за защита на импланта. Това може да се съчетае с интервенционално поставяне на дренаж за няколко дни, за да се предотврати рецидив на серома.

Хематом

Хематомът често срещано усложнение и се наблюдава приблизително в 1–2 % от случаите на реконструкция на гърдата с импланти (9,10,14). Повечето хематоми се проявяват с подуване на гърдата, екхимоза, чувствителност и кървено отделяне от дренажа през първата седмица следоперативно. Това усложнение често се среща при пациенти с коагулопатии. Ако пациентът приема антикоагуланти или антитромботични лекарства, те трябва да бъдат разумно прекратени предоперативно и заменени с ниско-молекулярен хепарин.

Хематомът най-често се появява в ранния следоперативен период. Внимателната хемостаза и използването на еластична компресионна превръзка на гърдата са важни елементи за превенцията му (15). Големите хематоми изискват хирургична ревизия, а малките могат да се лекуват чрез аспирация и евакуация на

Фиг. 2 Пациентка с хематом след субкутанна мастектомия с едномоментна имплантация на протези, чрез инфрамамарен достъп (собствен материал).

хематома. Поставянето на дренаж не предотвратява формиране на хематом, но довежда до по-ранното му откриване и мениджиране, облекчавайки така натиска върху кожните ламба и развитието на възпалителни усложнения и некроза (9,10,16). Независимо от по-голямата площ на дисекция при субпекторална реконструкция на гърдата честотата на хематомите е сходна с препекторалната техника (17).

Хематомите увеличават риска от други усложнения, като инфекции, капсулна контрактура и некроза на ламбото (9,15,17). В тежки случаи хематомът може да доведе до хемодинамични нарушения и да наложи преливане на кръвни продукти. Повечето хематоми изискват връщане в операционната зала и ревизия на гърдата, евакуацията му и окончателна хемостаза (18). В случай на подуване в гърдата след алопластична реконструкция, трябва да се има предвид възможността и за поява на късен хематом, с всички произтичащи от това последствия (19).

Некроза на ламбо

Некрозата на ламбо след мастектомия се дължи на микроциркулаторна недостатъчност на субдермалния и супрафасциалния плексус, отговорни за изхранването и заздравяването на раните. Липсата на перфузия може да доведе до частична и пълна загуба на сегменти от кожата или ареоломамиларния комплекс, с последваща дехисценция в областта на инцизията, наслагване на автохтонна инфекция и евентуална екструзия на импланта. Честотата на това усложнение варира от 4,5% до 41%, въз основа на скорошен систематичен преглед на литературата (20).

Рисковите фактори за развитие на некроза на ламбото се представят в две категории: **характеристики на пациента** и **реконструктивни фактори**. Характеристиките на пациентите, считани за рискови фактори, птоза, макромастия, предоперативна лъчетерапия и химиотерапия (7, 9, 21). Известно е, че съпътстващите заболявания на пациента, включително тютюнопушене, BMI над 30 и диагнозата захарен диабет, оказват вредно въздействие върху микроциркулацията. Това променя реактивността в условие на метаболитен стрес, водещи до лесно нарушаване на неоваскуларните сигнални пътища и запушване на съдовете, критични за заздравяването на рани след мастектомия и реконструкция на гърдата (22, 23). Реконструктивни фактори включват пери-ареоларни разрези, лошо качество на ламбото при мастектомия и едномоментно поставяне на импланта. Профилактиката започва при определяне на вида на реконструкцията: тъканен експандер срещу едномоментна имплантация. Трябва да се има предвид размерът на гърдата и птозата, предопределящи качеството на тъканите, както и нереалистично големите следоперативни очаквания на някои пациентки (24, 25). Лазерно-асистираната флуоресцентна ангиография или употребата на индоцианин грин ангиография (ICG), днес е ефективен инструмент за вземане на хирургични решения при преценката на некрозата на ламбото.

Менажирането след началото на некрозата до голяма степен зависи от тежестта на усложнението. Малки области, с частичен дефект, може да се овладяват само с локална грижа за раната и хирургичен дебридман под наблюдение в амбулаторни условия. Терапията с отрицателно налягане, използвана профилактично, намалява кожната некроза, но и ограничава прогресията (26). Подобен потенциал има поведението с хипербарна кислородотерапия.

Има изследвания показващи, че употребата на локален нитроглицерин подобрява тъканната перфузия поради вазодилаторните ефекти на нитратите (9). Наскоро **Brown et al.** демонстрираха типове спасителни процедури при застрашени от некроза имплантни реконструкции най-често с *m.latissimus dorsi* и други ротационни (торакоепигастрални и торакоабдоминални) фасциокутанни ламба (27). Ранната и бърза интервенция е основен принцип за овладяване на исхемичните усложнения на кожата.

Сетивни промени

Операцията на гърдата може веднага да доведе до повишена или намалена чувствителност в обема на гърдата или ареолите. В повечето случаи тези промени са временни и чувствителността се възстановява от 1 до 6 месеца. В някои случаи обаче сензорните промени могат да бъдат постоянни, особено когато имплантите

Фиг. 3 Пациентка с повърхностна некроза на ареолата след мастопексия и аугментация с импланти: А) 1-ви СОД; Б) 2-ри СОД, с декомпресия; В) 12 СОД, след започнала епидермолиза (собствен материал).

не са пропорционални на анатомията на пациента. Това повлиява негативно на сексуалната чувствителност на гърдата и естествено способността за кърмене. Чувствителността на гърдите остава частична при повечето жени. Пациентките трябва да бъдат информирани за тези нежелани следоперативни ефекти, за да се улесни вземането на информирано решение, ако има друг хирургичен избор освен мастектомията като хирургична опция (28).

КЪСНИ УСЛОЖНЕНИЯ

Капсулна контрактура

Капсулната контрактура е водещото усложнение след операции на гърдата с импланти и се определя от прекомерна фиброзна инкапсулация на импланта. Тя води до болка, втвърдяване и изкривяване на гърдата. Фиброзното капсулиране около гръдните импланти е физиологичен процес, наподобяващ промени тип „чуждо тяло“. Тази имунно-медицирана реакция може да се изостри, което води до удебеляване и спираловидно преразпределение на колагеновите влакна на капсулата, с белегоподобна контрактура на джоба на гръдния имплант (29). Преди се смяташе, че развитието на капсулна контрактура е ограничено до първата следоперативна година, но проучванията показват, че тя продължава с допълнителен риск от 1% годишно и честота от 24,6% за кумулативен период от 10 години (30).

Според **класификацията на Бейкър**, капсулната контрактура се градира в четири групи (10). **Клас I** са пациенти с меки гърди и без видима или осезаема деформация или дискомфорт. При **Клас II** гърдата е постегната от нормалното. **Клас III** се характеризира с твърди гърди с видими и осезаеми импланти, което води до изкривяване на формата. **Клас IV** се проявява с твърда, болезнена и значително изкривена гърда. Клас III и IV изискват хирургична намеса. Има много фактори, свързани с развитието на капсулната контрактура, включително повърхностната текстура на импланта и хирургичната равнина на поставянето на импланта. В мета-анализ на *Haas и съвт.* от

Фиг. 4 Пациентка, която постъпва по повод капсулна контрактура III степен, 2 години след субкутанна мастектомия с едновременно препекторална реконструкция с импланти (собствен материал).

2025 г. се сравняват гладки с текстурирани импланти, субпекторално срещу препекторално позициониране, изпълнени с физиологичен разтвор срещу силиконови импланти (31). Резултатите показват, че гладките импланти са свързани със значително по-високи нива на капсулна контрактура в сравнение с текстурираните. Текстурираните импланти, от друга страна, са свързани с по-висок риск от инфекции и анапластичен Т-клетъчен лимфом. Пациентите с поставяне на препекторален имплант имат по-високи нива на капсулна контрактура, в сравнение с тези със субпекторалните. Субпекторалният достъп, пък от своя страна може да доведе до деформация тип „анимация на гърдите“ – движение по вертикала, синхронно с това на ръката, поради контракция на гръдния мускул. Няма значителна разлика на капсулна контрактура при употреба на изпълнени с физиологичен разтвор или силикон импланти (31).

Има елементи от реконструктивните техники, които влияят върху развитието на капсулна контрактура. Предвид инфекциозната етиология, се счита, че промивка с бетадинов разтвор на ложето намалява честотата на усложненията, за разлика от антибиотична иригация (32). Дразненето на околните тъкани от отлагане на хемоглобин и/или последващи процедури за евакуация може да обясни наблюдаваната връзка между постоперативния хематом и появата на контрактура (33). По-висока честота на контрактура се наблюдава и при пациенти със следоперативна лъчетерапия, което е в подкрепа на двуетапния реконструктивен подход с поставяне на експандер (34).

Капсулектомията и подмяната на импланта е основна хирургична опция за лечение на капсулна контрактура. Отстраняването на капсулата е най-радикалният подход за елиминиране на симптомите на пациента и основния имунен отговор. Създаването на ново ложе също е полезен подход. При препекторални случаи с рецидивираща контрактура, трябва да се обмисли подмускулна или в двоен план промяна. Употребата на ацелуларен дермален матрикс (ADM) също е свързана с по-ниски нива на капсулна контрактура и е полезна възможност при рецидив, със или без промяна на равнината (3,8,35). Пациентите трябва да бъдат информирани за високия риск от рецидивираща капсулна контрактура дори след ревизия и нова реконструкция на гърдата.

Екструзия на импланта

Фиг. 5 Пациентка с екструзия на импланта, след двустранна субкутанна мастектомия с едновременна препенекторална реконструкция с имплант и след проведена неоадювантна лъчетерапия;

Фиг. 6 ТСОД след реконструкция с педикулирано ламбо с *m.lattissimus dorsi* и имплант, 6 месеца след екструзията и експлантацията на импланта (собствен материал).

вторичен шев; експлантация с промивка, дренаж и второстепенна пластика; покриване на импланта с педикулизирано ламбо с нормално хранене, най-често с *m.lattissimus dorsi* и др. фасциокутанни ламба (27).

Малпозиция на импланта

Фиг. 7 Пациентка с латерална малпозиция на импланта (собствен материал).

Пробив и прогресивното излагане на импланта през надлежащата мека тъкан се нарича екструзия на импланта. Основна причина за появата ѝ е прекомерното напрежение върху меките тъкани, което се съчетава с нарушена васкуларизация и нарушено зарастване на раните. Възниква, когато размерът на импланта надвишава анатомичния капацитет на пациента (10). Инфекцията представлява допълнителен рисков фактор, който може да допринесе за развитието на екструзия на импланта (33). По-често се наблюдава при пациенти с препенекторално разположение. Лъчетерапията също така компрометира качеството на тъканите и васкуларизацията, увеличавайки риска от отваряне на раната и екструзия (34,36). Лъчетерапията намалява честотата на рецидивите при пациенти с инвазивен рак, но увеличава риска от усложнения след реконструкции с имплант. Има обаче и публикации, които показват, че няма значима разлика между облъчени и необлъчени гърди по отношение на риска от екструзия на импланта (36).

Менажирането на пациенти с това неприятно усложнение е строго хирургично (10). Опциите включват следните алтернативи: опресняване на ръбовете и

Малпозицията на импланта е усложнение, възникващо в резултат на неправилна дисекция на джоба на импланта (37). Може да се прояви като латерална, медиална, горна, долна или ротационна малпозиция, особено при анатомични имплант, както в ранния така и в късния следоперативен период. Прекомерната дисекция в определена посока води до изместване на импланта натам. Най-честата форма на малпозиция на импланта

е латералното изместване, докато медиалната малпозиция е най-трудна за коригиране. Медиалната свръхдигекция може да доведе до *синмастия*. Инфериорната малпозиция обикновено се причинява от недобре планирана инфрамамарна гънка. Рисковите фактори за неправилно позициониране включват тези, свързани с анатомията на пациента, хирургическата техника и избора на имплант (38).

Менажирането на позицията на импланта включва ревизия на съществуващия джоб, създаване на нов джоб и подмяна на равнината на позициониране. Корекция на симастията изисква подсилване с ацелуларен дермален матрикс. (9,35). Конверсията от препекторален към субпекторален план може да се окаже полезно при лечение на по-трудни случаи на симастия.

Руптура на импланта

Разкъсването на импланта е рядко късно усложнение, което обикновено се появява 6-8 години след имплантацията. Повечето случаи са без клинична презентация и се диагностицират въз основа на ЯМР. Основна причина за това усложнение е ятрогенна травма, настъпваща по време на хирургична интервенция.

В зависимост от това дали силиконовият гел остава във фиброзната капсула или се простира отвъд нея, разкъсванията на импланта се класифицират като интра-капсулни и екстракапсулни. Екстракапсуларните разкъсвания могат да доведат до широко разпространение на силикон, включително миграция в лимфната система (39). Консенсусът в литературата показва, че разкъсването на импланта не представлява системен здравен риск (39,40). Всички пациенти трябва да се наблюдават или подлежат на хирургично лечение, включващо експлантация, капсулектомия и смяна на импланта.

Риплинг

Поява на гънки и набраздявания по повърхността на гърдата и наличие на палпируеми ръбове на протезата се нарича риплинг. Това усложнение се наблюдава по-често при препекторално позициониране на импланта, особено при пациенти с нисък *BMI*, които имат слабо подкожие (< 0,5 см). Замяната на импланта с високо кохезивен, със стабилни форма е полезна опция (41). Автоложното присаждане на мазнини (липофилинг) също е инструмент за увеличаване на дебелината на меките тъкани и камуфлаж на контурни деформации и риплинг. Други техники включват модификация на джоба за коригиране на несъответствието между размера му и импланта и промяна на мястото му към субпекторален джоб. ADM и други пластични материали може да се използват за подсилване на покритието по време на ревизията.

Имплант асоцииран анапластичен егреклетъчен лимфом

BIA-ALCL (Breast implant-associated anaplastic large-cell lymphoma) е рядък Т-клетъчен лимфом, свързан с употребата на текстурирани импланти. Той произхожда от фиброзната капсулата около импланта, в резултат на имунно-медиан отговор, а не от паренхимата на гърдата. Повечето пациенти се проявяват с натрупване на околопротезна течност и лимфаденомегалия, а понякога и със солидна туморна маса (9, 42, 43). Диагнозата се поставя чрез цитологичен, имунохистохимичен и имунофенотипен анализ на периимплантната течност с аспирация или целенасочена биопсия (43).

Честотата на заболяването е ниска (описани са <100 случая в света). Патогенезата може да се свърже с предразположение към свръхактивиране на **JAK1** и **STAT3** сигнални пътища, което прави онкогенна трансформация на имунни клетки в хронично възпалително състояние (44). Времевата рамка за развитие на лимфома и клиничната му картина е обикновено 7–10 години след поставянето на импланта (43).

Проучванията на *Johnson* и *съавт.* показват, че стадий I може да се излекува само с операция: премахване на формацията, импланта и капсулектомия (45). Прогнозата е добра с 91% преживяемост на 5-та година (46). Дисеминираното заболяване е много по-рядко срещано и консенсусните насоки препоръчват при по-напреднали случаи да се подходи чрез неоперативно онкологично лечение, идентично с това при пациенти с *de novo* системен анапластичен лимфом (45,46). Препоръчва се и адювантна химиотерапия за по-напредналите стадии на заболяването, като таргетна терапия с моноклонални антитела – **Brentuximab** е показала ефективност, като втора линия на лечение (45).

„Болест на импланта“ / ASIA-синдром

Заболяването, свързано с поставянето на силиконови импланти е известно още като **“silicone adjuvant syndrome”** или **ASIA-синдром (autoimmune syndrome induced by adjuvants)**. Проявява се както със системни, така и с локални симптоми. **Системните симптоми** включват хронична умора, субфебрилна температура, лимфаденопатия, сутрешна скованост, нощно изпотяване, миалгия, артралгия, световъртеж, периферна невропатия, алопеция, и други симптоми, наподобяващи аутоимунни заболявания (склеродермия, ревматоиден артрит, синдром на Съогрен). Понастоящем малко е установено по отношение на уточняване на диагностични критерии. Времето на поява на симптомите, спрямо поставянето на импланта е 2–13 години (9,47).

Локалните симптоми, свързани с **ASIA-синдром**, включват болка в гърдите, възпаление, капсулна контрактура, разкъсване на импланта и миграция на силиконов гел (43).

Най-ефективното лечение за разрешаване на симптомите на заболяването от гърдни импланти е експлантацията, емпирично премахване на всички тъкани, свързани с имплантите, чрез *en bloc* отстраняване и тотална капсулектомия (48). Систематичният преглед на резултатите след операция показва широк диапазон от 17–84% за подобряване на симптомите, без да се идентифицира конкретна подгрупа пациенти, които ще се повлияят добре от операцията. При такива без аутоимунна проява вероятно се касае за психосоматична етиология и често има повтаряне на симптомите 1 година след отстраняването (47). Въпреки това, решението за експлантация принадлежи изцяло на пациента. В зависимост от последващо обсъждане с пациентите, възстановяването на обема може да се постигне чрез автоложна мастна присадка, трансфер на свободна тъкан, едновременно, или на втори етап.

ДИСКУСИЯ

Усложненията след имплантационна хирургия на гърдата формално се разделят на ранни и късни. Концептуално, ранните са периоперативни, като имат потенциал да застрашат реконструкцията. Появата им води до тенденция за хронифициране. Това резултира върху потенциала, дори след адекватно терапия, да доведат до реконструктивен неуспех, с нежелан естетичен резултат (неправилна позиция, риплинг), които по същество са късни усложнения. По-значителни последици са тежка

капсулна контрактура, екструзия, „анимация на гърдите“, както и редки системни заболявания, като анапластичен едроклетъчен лимфом, (BIA-ALCL) и заболяването на гърдите импланти (ASIA-синдром) (6, 9, 25, 31, 36). Хронологично при тези различни усложнения може да има известно припокриване между „ранни“ и „късни“, но обозначаването им осигурява по-лесно осмисляне и обясняване на пациентите. В този контекст, предоперативното консултиране и обсъждане с пациента е важен принцип за менажмента на усложненията, при проявата им, след реконструкцията с импланти (49). Критични теми за обсъждане включват специфика, честота и рискови фактори за ранни и късни усложнения, както и потенциално необходими лечения, в случай на възникването им. Налице са калкулаторни номограми, които да помогнат както на пациентите, така и на лекарите да разберат възможните индивидуални рискове от реконструктивните процедури (50).

Темата за усложнения след имплантационна хирургия, свързана с рак на гърдата е изключително широкообхватна и разнообразна. Въвеждането на силиконовите импланти, като средство за замяна на загубения обем, форма, текстура и излъчване довежда до запазена психика и по-добро качество на живот на пациентите. Но появата на чуждо тяло в организма им поставя нов тип въпроси и необходимост от нови познания и експертиза. Освен описаните по-горе стандартни и най-чести усложнения, наблюдаваме още редица по-редки, но не и маловажни такива, за които пациентите трябва да бъдат потенциално уведомен. Дори и при липса на руптура на импланта в организма на пациентите може да се детектират минимални нива на **мигрирал силикон** (51). С това се свързва и формалната препоръка за смяна след десетата година, предвид отслабването на бариерната функция на обвивката. Рискът за навлизане в организма естествено се увеличава при механично нарушаване на целостта на импланта (52). По-вероятно става и развитието на **силиконова лимфаденопатия**, състояние при което се натрупват силиконови частици в един или повече възли в аксилата (39,53).

Фиг. 8 А) Пациентка, която постъпва по повод отоци, обща отпадналост и палпиращ се увеличен лимфен възел влява аксила, 10 г. след аугментация с импланти. (собствен материал). Б) (HE, x20) – Лимфен възел с имплант-асоциран силиконов гранулом, стрелки – гигантска клетка тип чуждо тяло и силиконова материя (собствен материал).

Не е без значение и вероятността попадането им в циркулацията да има значение за общите прояви на ASIA-синдрома (47). Кое то пък от своя страна, поставя въпроса за

употреба на максимално качествените и безвредни импланти, от доказани и утвърдени производители.

Всички случаи на малпозиция от гледна точка на пластичната хирургия могат да се разглеждат като грешки на оперативната техника. Правилният тактически избор, предоперативното маркиране, интраоперативната вертикализация и много други детайли влияят върху крайния естетичен резултат. Асиметрията е особено видима при недобро планиране и укрепване в областта на инфрамамарната гънка, довеждащо и до състояние на по-голям обем в долните квадранти и изместване на зърното нагоре, описвано като „*bottoming out*” (10,54). Прекаляване в плана на дисекция в някоя посока води до съответната миграция и понякога местещ се в ложето имплант. Деформацията тип „*double bubble*” е типична за субпекторалното поставяне, при запазени инсерции между мускула и надлежащата кожа. Профилактирането на това усложнение е адекватната техника в двоен план. Понастоящем са налице неинвазивни техники са перкутанно възстановяване на инфрамамарната гънка (54,55). Грубите белези и асиметрията на ареоло-мамиларния комплекс отново поставят въпроса за адекватно планиране, особено по отношение на достъпите към млечната жлеза. Понякога инфрамамарния подход пак е причина за развитие на болест на *Mondor*, суперфициален тромбофлебит в областта на оперираната гърда.

Фиг. 9 Пациентка, която постъпва с деформация тип „*double bubble*”, 10 год след аугментация с импланти:
А) При постъпването; Б) 1СОД; (собствен материал)

Вземането предвид на всички съпътстващи заболявания на пациента и свързаните рискови фактори помага за индивидуализирано вземане на решение и избор на оперативна тактика. Интраоперативната гъвкавост е критичен принцип за ограничаване на усложненията след реконструкция на гърдата с импланти. Някои усложнения обаче са и ще бъдат неизбежни, така че фокусът трябва да включва предоперативно информирано и споделено вземане на решения. Необходимо е ранното им и агресивно следоперативно лечение. В литературата има изобилие от терапевтични възможности, вариращи от лекарствени до оперативни, както за ранните така и за късните усложнения. Целта на тази статия бе именно предоставянето на подкрепени с доказателства възможности за мениджирание, за да се насочи адекватно вземането на решения, съвместно с пациента, през целия реконструктивен период.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

С онкопластична имплантационна хирургия се лекува рак на гърдата, със запазване на анатомичната форма и качеството на живот на пациентките. Намаляването на постоперативните усложнения подобрява окончателния резултат. Познанието на съвременните технологии и стратегии за превенция им е изискване за екипа, осъществяващ оперативната намеса. Адекватното предоперативно обсъждане с пациента дава възможност за информирано вземане на решения и е важно условие днес. При развитие на усложнение е оправдано максимално агресивна тактика, което увеличава шансовете за реконструктивен успех.

POSTOPERATIVE COMPLICATIONS FOLLOWING IMPLANT-BASED SURGERY IN BREAST CANCER [ENGLISH]

SUMMARY

Oncoplastic surgery in the treatment of breast cancer is being increasingly indicated in contemporary practice. It enables effective oncologic treatment while preserving aesthetic outcomes, thereby reducing the patient's psychological distress. Postoperative complications may compromise the final result, and their incidence should be minimized by preventing factors associated with their development. A systematic review of the literature was conducted using PubMed to analyze the most common implant-related complications in breast surgery, along with current strategies and technologies for their prevention and management. Selecting an appropriate surgical technique and conducting a thorough preoperative consultation with the patient enable informed decision-making. A fundamental principle in the management of complications in implant-based reconstruction is an aggressive surgical approach. Early intervention increases the likelihood of successful reconstructive salvage.

Abbreviations used: ADM (Acellular Dermal Matrix), BMI (Body Mass Index), ICG (Indocyanine Green Angiography), BIA-ALCL (Breast Implant–Associated Anaplastic Large-Cell Lymphoma), ASIA syndrome (Autoimmune Syndrome Induced by Adjuvants).

KEYWORDS

oncoplastic surgery, implants, complications, reconstruction

INTRODUCTION

The use of oncoplastic procedures has increasingly become a routine necessity in the treatment of the diverse manifestations of breast cancer. The focus of this surgical approach is not only on the radical removal of the disease but also on achieving optimal aesthetic outcomes to ensure the patient's psychological well-being. This review addresses the most common postoperative complications and the factors associated with their development. The relationship between these complications, the applied surgical techniques, and other treatment modalities is also evaluated. A systematic review of the PubMed database was conducted to identify complications of reconstructive breast surgery, their incidence, and strategies for their prevention and management.

Based on the time of onset, postoperative complications can be divided into two main categories: early and late complications.

EARLY COMPLICATIONS

Infection

Studies indicate that the most common pathogen responsible for breast implant–associated infections is *Staphylococcus epidermidis* (1). This Gram–positive bacterium is part of the normal human epithelial microflora. Although *S. epidermidis* is considered an opportunistic pathogen, it can cause implant–associated infections. It can form biofilms on implant surfaces,

Fig. 1. Patient with postoperative infection following subcutaneous mastectomy and immediate implant–based reconstruction using a Batwing incision (author's own material).

evade host immune responses, and persist for prolonged periods in the peri–implant environment (2).

The clinical presentation of infection includes fever, swelling, erythema, and pain in the affected breast, as well as discharge from the surgical wound. Inadequate treatment of infection caused by this pathogen may result in tissue necrosis, wound dehiscence, and impaired healing, ultimately leading to implant extrusion (1,3). Even in attenuated forms of infection, contamination with this microorganism is a contributing factor to the development of breast capsular contracture (3).

Treatment is based on selecting appropriate antibiotic therapy. Numerous clinical trials have demonstrated

that *Staphylococcus epidermidis* is resistant to methicillin, as well as to fluoroquinolones, gentamicin, tetracycline, clindamycin, erythromycin, rifamycins, and sulfonamides (2,4). Studies indicate that the best outcomes have been achieved with linezolid and vancomycin therapy (5). If the infection does not respond to antibiotic treatment, prosthesis explantation should be considered. The formed fibrous capsule should be removed, and the underlying tissues should be thoroughly irrigated with antiseptic solutions. The wound is then closed, and reconstruction with a new breast implant should not be considered earlier than 3 months thereafter.

Infections represent one of the causes associated with the explantation of breast implants in patients undergoing subcutaneous mastectomy (3). Numerous studies have examined the impact of surgical technique and prepectoral implant placement on infection rates (1,4,6). Patients undergoing prepectoral reconstruction have a higher risk of infection compared with those reconstructed using a subpectoral implant (6). In addition, irradiated breasts are more likely to develop infection than non–irradiated breasts (7). Other risk factors include high body mass index, smoking, and a history of chemotherapy (3,5,6). Complications such as seroma, hematoma, or skin flap necrosis may also predispose to infection. The potentially increased risk of infection associated with the use of acellular dermal matrix (ADM) remains controversial (8).

Seroma

Seroma is the most common complication following oncoplastic breast surgery (9,10). Multiple interrelated factors drive its development. The creation of postoperative dead space, disruption of lymphatic vessels, inflammatory sequelae, tissue injury caused by electrocautery, and the host response to implant materials all contribute to fluid accumulation. Seroma may result from premature drain removal, in which case it is classified as early (10). Seromas occurring after the sixth postoperative month are considered late and are associated with the use of macrot textured implants (11). This often necessitates surgical

intervention with capsulectomy and implant exchange, and the development of anaplastic large-cell lymphoma must be excluded.

Risk factors playing a significant role in seroma formation are patient-related and treatment-related. An increased body mass index (BMI) has been identified as a strong predictor of seroma development (9,12). The use of acellular dermal matrix is associated with higher rates of seroma formation (8). In addition, neoadjuvant radiotherapy increases the risk of seroma development (7).

Various strategies exist to prevent seroma formation. Key elements include meticulous surgical technique, perioperative antibiotic prophylaxis with third-generation cephalosporins, and irrigation of the surgical cavity with antiseptic solutions. The use of closed-suction drains significantly reduces the incidence of postoperative seroma by facilitating continuous evacuation of serous fluid. Minimization of dead space can be achieved through adequate resection and secure closure of skin flaps, judicious intraoperative tissue rearrangement, and the use of quilting sutures. A recent randomized study demonstrated low seroma rates and improved quality of life with early drain removal (12). Prophylactic antibiotic therapy is often recommended upon detection of a seroma to reduce the risk of biofilm formation and chronicity; however, evidence supporting this practice is lacking (13). Aspiration may be an appropriate treatment for mild-to-moderate seromas and is frequently performed under ultrasound guidance to protect the implant. This may be combined with interventional drain placement for several days to prevent seroma recurrence.

Hematoma

Hematoma is a common complication and occurs in approximately 1–2% of implant-based breast reconstruction cases (9,10,14). Most hematomas present with breast swelling, ecchymosis, tenderness, and bloody drainage output during the first postoperative week. This complication is more frequently observed in patients with coagulation disorders. If the patient is receiving anticoagulant or antithrombotic therapy, these medications should be judiciously discontinued preoperatively and replaced with low-molecular-weight heparin.

Hematomas most commonly occur in the early postoperative period. Meticulous hemostasis and the use of an elastic compression dressing of the breast are important elements in their prevention (15). Large hematomas require surgical revision, whereas smaller ones may be managed by aspiration and evacuation. Drain placement does not prevent hematoma formation; however, it allows for earlier detection and management, thereby relieving pressure on the skin flaps and reducing the risk of inflammatory complications and necrosis (9,10,16). Despite the larger dissection area associated with subpectoral breast reconstruction, the incidence of hematoma is comparable to that observed with the prepectoral technique (17).

Hematomas increase the risk of other complications, including infection, capsular contracture, and flap necrosis (9,15,17). In severe cases, a hematoma may lead to hemodynamic instability and necessitate transfusion of blood products. Most hematomas require a return to the operating room for breast revision, evacuation of the hematoma, and

Fig. 2. Patient with a hematoma following subcutaneous mastectomy and immediate implant-based reconstruction via inframammary approach (author's own material).

definitive hemostasis (18). In cases of breast swelling following alloplastic reconstruction, the possibility of late hematoma should also be considered, with all associated consequences (19).

Flap Necrosis

Flap necrosis following mastectomy is caused by microcirculatory insufficiency of the subdermal and suprafascial plexuses, which are responsible for tissue perfusion and wound healing. Lack of adequate perfusion can result in partial or complete loss of skin segments or the areola–nipple complex, leading to incision dehiscence, secondary infection, and potential implant extrusion. The incidence of this complication ranges from 4.5% to 41%, based on a recent systematic review of the literature (20).

Risk factors for flap necrosis can be categorized into patient-related and reconstruction-related factors. Patient characteristics considered high-risk include ptosis, macromastia, preoperative radiotherapy, and chemotherapy (7,9,21). Comorbidities such as smoking, BMI >30, and diabetes mellitus adversely affect microcirculation. These conditions alter tissue reactivity under metabolic stress, disrupting neovascular signaling pathways and obstructing vessels critical for wound healing after mastectomy and breast reconstruction (22,23). Reconstruction-related risk factors include periareolar incisions, poor flap quality at the time of mastectomy, and immediate implant placement. Prevention begins with selecting the type of reconstruction: tissue expander versus single-stage implant. Breast size and ptosis, which determine tissue quality, and unrealistic postoperative expectations of some patients must also be considered (24,25).

Laser-assisted fluorescence angiography, or the use of indocyanine green (ICG) angiography, is now an effective tool for intraoperative decision-making regarding flap viability.

Management of flap necrosis largely depends on the severity of the complication. Small areas with partial defects can be managed with local wound care and outpatient surgical debridement. Prophylactic negative-pressure therapy has been shown to reduce the extent of skin necrosis and limit its progression (26). Hyperbaric oxygen therapy may offer similar benefits. Studies have also demonstrated that topical nitroglycerin can improve tissue perfusion due to its vasodilatory effects (9). Recently, Brown et al. described salvage procedures for implant reconstructions at risk of necrosis, most commonly using the latissimus dorsi muscle flap and other rotational fasciocutaneous flaps, including thoracoepigastric and thoracoabdominal flaps (27). Early and prompt intervention remains a fundamental principle in managing ischemic skin complications.

Fig. 3. Patient with superficial areolar necrosis following mastopexy and implant-based augmentation: A) Postoperative day 1; B) Postoperative day 2, with decompression; C) Postoperative day 12, after the onset of epidermolysis (author's own material).

Sensory Changes

Breast surgery may immediately result in increased or decreased sensitivity within the breast or areolar region. In most cases, these changes are temporary, with sensation typically recovering within 1 to 6 months. However, in some instances, sensory alterations may be permanent, particularly when implants are disproportionate to the patient's anatomy. This can negatively affect sexual breast sensitivity and, naturally, the ability to breastfeed. Breast sensation remains partial in the majority of women. Patients should be informed about these potential postoperative effects to facilitate informed decision-making, especially when alternative surgical options to mastectomy are available (28).

LATE COMPLICATIONS

Capsular Contracture

Capsular contracture is the leading complication following implant-based breast surgery and is characterized by excessive fibrous encapsulation of the implant. It results in pain, firmness, and distortion of the breast. Fibrous encapsulation around breast implants is a physiological process resembling a "foreign body" response. This immune-mediated reaction can become exaggerated, leading to thickening and spiral redistribution of collagen fibers within the capsule, resulting in scar-like contracture of the implant pocket (29). It was previously believed that capsular contracture develops only within the first postoperative year; however, studies show that it continues over time, with an additional 1% annual risk and a cumulative incidence of 24.6% over a 10-year period (30).

According to the Baker classification, capsular contracture is graded into four categories (10). Class I patients have soft breasts with no visible or palpable deformity or discomfort. In Class II, the breast is firmer than normal. Class III is characterized by hard breasts with visible and palpable implants, leading to shape distortion. Class IV presents as a hard, painful, and significantly distorted breast. Surgical intervention is indicated for Class III and IV contractures.

Many factors are associated with the development of capsular contracture, including implant surface texture and the surgical plane of implant placement. A 2025 meta-analysis by Haas et al. compared smooth versus textured implants, subpectoral versus prepectoral positioning, and saline-filled versus silicone implants (31). The results demonstrated that smooth implants were associated with significantly higher rates of capsular contracture compared to textured implants. Textured implants, however, were linked to a higher risk of infection and breast implant-associated anaplastic large-cell lymphoma (BIA-ALCL). Patients with prepectoral implants exhibited higher rates of capsular contracture compared to those with subpectoral placement. Subpectoral positioning, on the other hand, may lead to "breast animation deformity"—vertical movement of the breast synchronized with arm motion due to pectoral muscle contraction. There was no significant difference in capsular contracture rates between saline- and silicone-filled implants (31).

Fig. 4. Patient presenting with Baker grade III capsular contracture, 2 years after subcutaneous mastectomy with immediate prepectoral implant-based reconstruction (author's own material).

Elements of reconstructive technique also influence the development of capsular contracture. Given its presumed infectious etiology, irrigation of the implant pocket with povidone-iodine solution appears to reduce complication rates compared to antibiotic irrigation alone (32). Tissue irritation from hemoglobin deposition and/or subsequent evacuation procedures may explain the observed association between postoperative hematoma and contracture development (33). Higher rates of contracture have also been observed in patients undergoing postoperative radiotherapy, supporting a two-stage reconstructive approach with tissue expander placement (34).

Capsulectomy with implant replacement is the primary surgical option for the treatment of capsular contracture. Removal of the capsule represents the most radical approach to eliminating patient symptoms and the underlying immune response. Creation of a new implant pocket is also a useful strategy. In prepectoral cases with recurrent contracture, consideration should be given to conversion to a submuscular or dual-plane placement. The use of acellular dermal matrix (ADM) has been associated with lower rates of capsular contracture. It is a valuable option in cases of recurrence, with or without changing the implant plane (3,8,35). Patients should be informed about the high risk of recurrent capsular contracture even after revision and new breast reconstruction.

Implant Extrusion

Fig.5 Patient with implant extrusion following subcutaneous mastectomy with immediate prepectoral implant-based reconstruction and prior neoadjuvant radiotherapy;
Fig.6 Postoperative day 7 after breast reconstruction with m.latissimus dorsi pedicled flap and implant, 6 months after implant extrusion (author's own material).

Implant extrusion refers to the breach and progressive exposure of the implant through the overlying soft tissue. The main cause is excessive tension on the soft tissues, often combined with impaired vascularization and compromised wound healing. Extrusion occurs when the implant size exceeds the patient's anatomical capacity (10). Infection represents an additional risk factor that may contribute to implant extrusion (33). It is more commonly observed in patients with prepectoral implant placement. Radiotherapy further compromises tissue quality and vascularization, increasing the risk of wound dehiscence and implant extrusion (34,36). While radiotherapy reduces the risk of recurrence in patients with invasive cancer, it increases the risk of complications following implant-based reconstruction. Some publications, however, report no significant difference between irradiated and non-irradiated breasts regarding the risk of implant extrusion (36).

Management of patients with this distressing complication is strictly surgical (10). Options include: debridement of the wound edges followed by secondary closure; explantation

with irrigation, drainage, and delayed reconstruction; or coverage of the implant with a well

vascularized pedicled flap, most commonly using the latissimus dorsi muscle or other fasciocutaneous flaps (27).

Implant Malposition

Fig. 7. Patient with lateral implant malposition (author's own material).

Implant malposition is a complication that arises from improper dissection of the implant pocket (37). It can present as lateral, medial, superior, inferior, or rotational malposition, particularly with anatomical implants, and may occur in both the early and late postoperative periods. Excessive dissection in a given direction leads to displacement of the implant in that direction. The most common form of implant malposition is lateral displacement, whereas medial malposition is the most difficult to correct. Excessive medial dissection can result in symmastia. Inferior malposition is usually

caused by a poorly planned inframammary fold. Risk factors for implant malposition include patient anatomy, surgical technique, and implant selection (38).

Management of implant position involves revision of the existing pocket, creation of a new pocket, and, if needed, alteration of the implant plane. Correction of symmastia requires reinforcement with an acellular dermal matrix (9,35). Conversion from a prepectoral to a subpectoral plane may be useful in managing more challenging cases of symmastia.

Implant Rupture

Implant rupture is a rare late complication, usually occurring 6–8 years after implantation. Most cases are clinically silent and are diagnosed via MRI. The main cause is iatrogenic trauma occurring during surgical procedures.

Implant ruptures are classified as intracapsular or extracapsular, depending on whether the silicone gel remains within the fibrous capsule or extends beyond it. Extracapsular ruptures can lead to widespread silicone dissemination, including migration to the lymphatic system (39). Consensus in the literature indicates that implant rupture does not pose a systemic health risk (39,40). All patients should be monitored or undergo surgical management, including explantation, capsulectomy, and implant replacement.

Rippling

The appearance of folds and creases on the breast surface, along with palpable implant edges, is called rippling. This complication is more common with prepectoral implant placement, especially in patients with low BMI and thin subcutaneous tissue (<0.5 cm).

Management strategies include replacing the implant with a highly cohesive, shape-stable implant (41). Autologous fat grafting (lipofilling) can also increase soft tissue thickness and camouflage contour irregularities and rippling. Other techniques involve modifying the implant pocket to correct size mismatch and converting the implant to a subpectoral pocket. Acellular dermal matrix (ADM) and other reconstructive materials can be used to reinforce coverage during revision.

Breast Implant–Associated Anaplastic Large–Cell Lymphoma (BIA–ALCL)

BIA–ALCL is a rare T–cell lymphoma associated with textured implants. It originates from the fibrous capsule around the implant, rather than from the breast parenchyma, due to an immune–mediated reaction. Most patients present with periprosthetic fluid accumulation and lymphadenopathy, and occasionally a solid mass (9,42,43). Diagnosis is made via cytology, immunohistochemistry, and immunophenotyping of periprosthetic fluid obtained through aspiration or targeted biopsy (43).

The incidence is low (<100 cases reported worldwide). Pathogenesis may involve predisposition to hyperactivation of the JAK1 and STAT3 signaling pathways, promoting oncogenic transformation of immune cells in a chronic inflammatory environment (44). The disease typically develops 7–10 years after implant placement (43).

Stage I disease can be cured surgically by removal of the implant, capsule, and tumor formation (45). Prognosis is favorable, with 5–year survival rates of 91% (46). Disseminated disease is rare, and consensus guidelines recommend systemic oncologic treatment similar to that for de novo systemic ALCL in advanced cases, with adjuvant chemotherapy or targeted therapy with monoclonal antibodies such as Brentuximab as second–line treatment (45,46).

Implant–Associated Illness / ASIA Syndrome

Silicone implant–related disease, also known as silicone adjuvant syndrome or ASIA (Autoimmune Syndrome Induced by Adjuvants), presents with systemic and local symptoms. Systemic symptoms include chronic fatigue, low–grade fever, lymphadenopathy, morning stiffness, night sweats, myalgia, arthralgia, dizziness, peripheral neuropathy, alopecia, and other autoimmune–like manifestations (scleroderma, rheumatoid arthritis, Sjögren’s syndrome). Onset typically occurs 2–13 years after implantation (9,47).

Local symptoms include breast pain, inflammation, capsular contracture, implant rupture, and silicone gel migration (43).

The most effective treatment is explantation, often with en bloc removal and total capsulectomy (48). Systematic reviews report improvement in 17–84% of cases, though no specific patient subgroup has been identified as consistently responsive. In patients without autoimmune manifestations, symptoms may have a psychosomatic origin and may recur within one year post–explantation (47).

Volume restoration after explantation can be achieved via autologous fat grafting, free tissue transfer, single–stage, or two–stage reconstruction, depending on patient preferences.

DISCUSSION

Complications following implant–based breast surgery are conventionally classified as early and late. Conceptually, early complications are perioperative and have the potential to jeopardize the reconstruction. Their occurrence predisposes to chronicity, which may ultimately lead, despite appropriate therapy, to reconstructive failure and undesirable aesthetic outcomes such as implant malposition or rippling, which are essentially late complications. More significant consequences include severe capsular contracture, implant extrusion, breast animation deformity, as well as rare systemic conditions such as breast implant–associated anaplastic large–cell lymphoma (BIA–ALCL) and breast implant illness (ASIA syndrome) (6,9,25,31,36).

Chronologically, there may be some overlap between so–called “early” and “late” complications; however, this classification facilitates understanding and communication with patients. In this context, thorough preoperative counseling and shared decision–making are

essential principles in the management of complications following implant-based reconstruction (49). Critical topics for discussion include the nature, incidence, and risk factors of early and late complications, as well as the potential need for additional treatments should they arise. Risk assessment tools and nomograms are available to assist both patients and clinicians in understanding individualized risks associated with reconstructive procedures (50).

The topic of complications following implant-based surgery in the context of breast cancer is extensive and multifaceted. The introduction of silicone implants as a means of restoring lost volume, shape, texture, and contour has contributed to psychological preservation and improved quality of life for patients. However, the presence of a foreign body introduces new challenges and necessitates specialized knowledge and expertise. Beyond the common and well-described complications outlined above, a range of rarer but clinically relevant adverse events may occur, and patients should be adequately informed about them. Even in the absence of implant rupture, minimal levels of migrated silicone can be detected in the body (51). This observation underlies the formal recommendation to replace the implant after approximately 10 years, given the gradual decline in the implant shell's barrier function. The risk of silicone dissemination naturally increases when implant integrity is mechanically disrupted (52). This also raises the likelihood of developing silicone lymphadenopathy, a condition characterized by the accumulation of silicone particles in one or more axillary lymph nodes (39,53).

Fig. 8. A) Patient presenting with edema, general fatigue, and a palpable enlarged lymph node in the left axilla, 10 years after breast augmentation with implants (author's own material).
B) (H&E, $\times 20$) Lymph node with implant-associated silicone granuloma; arrows indicate foreign body-type giant cells and silicone material (author's own material).

The possibility that silicone particles may enter the systemic circulation and contribute to the overall manifestations of ASIA syndrome should also be considered (47). This, in turn, raises the issue of using implants of the highest quality and safety, manufactured by well-established and reputable companies.

From a plastic surgery perspective, all cases of implant malposition can be regarded as technical errors. Appropriate tactical planning, meticulous preoperative marking, intraoperative patient positioning in the upright position, and numerous other technical details influence the final aesthetic outcome. Asymmetry becomes particularly evident when inadequate planning and reinforcement of the inframammary fold result in excessive volume

in the lower breast quadrants and superior displacement of the nipple, a condition described as “bottoming out” (10,54). Excessive dissection in any direction may lead to corresponding implant migration and, in some cases, a mobile implant within the pocket. The “double bubble” deformity is characteristic of subpectoral placement when residual attachments remain between the muscle and the overlying skin. Prevention of this complication relies on proper dual-plane surgical technique. Currently, noninvasive techniques for percutaneous restoration of the inframammary fold have been described (54,55).

Prominent scarring and asymmetry of the nipple–areola complex further emphasize the importance of adequate surgical planning, particularly with respect to the choice of incision. In some cases, the inframammary approach may also lead to the development of Mondor disease, a superficial thrombophlebitis of the operated breast.

Fig. 9. A) Patient presenting with a “double bubble” deformity, 10 years after breast augmentation with implants; B) First postoperative day (author’s own material).

Taking into account all patient comorbidities and associated risk factors facilitates individualized decision-making and appropriate selection of surgical strategy. Intraoperative flexibility is a critical principle in limiting complications following implant-based breast reconstruction. Nevertheless, some complications are and will remain inevitable; therefore, emphasis should be placed on thorough preoperative counseling and shared decision-making. Early and aggressive postoperative management is essential. The literature offers a wide range of therapeutic options, from pharmacological to surgical, for both early and late complications. This article aimed to present evidence-based management strategies to guide informed decision-making in collaboration with the patient throughout the entire reconstructive course.

CONCLUSION

Oncoplastic implant-based surgery allows for the treatment of breast cancer while preserving anatomical form and maintaining patients’ quality of life. Reducing postoperative complications contributes significantly to improved final reconstructive outcomes. Familiarity with contemporary technologies and complication prevention strategies is an essential requirement for the surgical team performing these procedures. Adequate preoperative patient counseling enables informed decision-making and represents a crucial component of modern clinical practice. In the event of a complication, the adoption of an early and appropriately aggressive management approach is justified, as it increases the likelihood of reconstructive success.

КНИГОПИС/REFERENCES

1. Otto M. Staphylococcus epidermidis--the 'accidental' pathogen. *Nat Rev Microbiol.* 2009 Aug;7(8):555-67. doi: 10.1038/nrmicro2182. PMID: 19609257; PMCID: PMC2807625.
2. Valour F, Trouillet-Assant S, Rasigade JP, et al.; Lyon BJI Study Group. Staphylococcus epidermidis in orthopedic device infections: the role of bacterial internalization in human osteoblasts and biofilm formation. *PLoS One.* 2013 Jun 28;8(6):e67240. doi: 10.1371/journal.pone.0067240. PMID: 23840636; PMCID: PMC3696042.
3. Bayston R. Capsule formation around breast implants. *JPRAS Open.* 2021 Dec 1;31:123-128. doi: 10.1016/j.jpra.2021.11.004. PMID: 35024407; PMCID: PMC8733034.
4. Allen-Taylor D, Boro G, Cabato PM, Mai C, Nguyen K, Rijal G. Staphylococcus epidermidis biofilm in inflammatory breast cancer and its treatment strategies. *Biofilm.* 2024 Sep 13;8:100220. doi: 10.1016/j.bioflm.2024.100220. PMID: 39318870; PMCID: PMC11420492.
5. Cohen JB, Carroll C, Tenenbaum MM, Myckatyn TM. Breast Implant-Associated Infections: The Role of the National Surgical Quality Improvement Program and the Local Microbiome. *Plast Reconstr Surg.* 2015 Nov;136(5):921-929. doi: 10.1097/PRS.0000000000001682. PMID: 26505698.
6. Gschwantler-Kaulich D, Leser C, Salama M, Singer CF. Direct-to-implant breast reconstruction: Higher complication rate vs cosmetic benefits. *Breast J.* 2018 Nov;24(6):957-964. doi: 10.1111/tbj.13113. Epub 2018 Sep 19. PMID: 30230119.
7. Ooi ASH, Song DH. Reducing infection risk in implant-based breast-reconstruction surgery: challenges and solutions. *Breast Cancer (Dove Med Press).* 2016 Sep 1;8:161-72. doi: 10.2147/BCTT.S97764. PMID: 27621667; PMCID: PMC5012596.
8. Israeli R. Complications of acellular dermal matrices in breast surgery. *Plast Reconstr Surg.* 2012 Nov;130(5 Suppl 2):159S-172S. doi: 10.1097/PRS.0b013e3182634e62. PMID: 23096966.
9. Meshkin DH, Firriolo JM, Karp NS, Salibian AA. Management of complications following implant-based breast reconstruction: a narrative review. *Ann Transl Med.* 2023 Dec 20;11(12):416. doi: 10.21037/atm-23-1384. Epub 2023 Jul 12. PMID: 38213810; PMCID: PMC10777227.
10. Романски Р, П. Тепавичарова. Реконструктивна и Естетична Хирургия на Женската Гърда. София 2014, ISBN 978-619-183-018-3, 106-124.
11. Park BY, Lee DH, Lim SY, Pyon JK, Mun GH, Oh KS, Bang SI. Is late seroma a phenomenon related to textured implants? A report of rare complications and a literature review. *Aesthetic Plast Surg.* 2014 Feb;38(1):139-145. doi: 10.1007/s00266-013-0232-z. Epub 2013 Nov 21. PMID: 24258224.
12. Lembo F, Cecchino LR, Parisi D, Portincasa A. Reduction of seroma and improvement of quality of life after early drain removal in immediate breast reconstruction with tissue expander. Preliminary report from a randomized controlled study. *J Plast Reconstr Aesthet Surg.* 2021 Oct;74(10):2565-2572. doi: 10.1016/j.bjps.2021.02.005. Epub 2021 Mar 9. PMID: 33781704.
13. Jordan SW, Khavanin N, Kim JYS. Seroma in Prosthetic Breast Reconstruction. *Plast Reconstr Surg.* 2016 Apr;137(4):1104-1116. doi: 10.1097/01.prs.0000481102.24444.72. PMID: 27018665.
14. Kaoutzanis C, Winocour J, Gupta V, Ganesh Kumar N, et al. Incidence and Risk Factors for Major Hematomas in Aesthetic Surgery: Analysis of 129,007 Patients. *Aesthet Surg J.* 2017 Oct 16;37(10):1175-1185. doi: 10.1093/asj/sjx062. PMID: 28398469.
15. Hvilsom GB, Friis S, Frederiksen K, Steding-Jessen M, et al. The clinical course of immediate breast implant reconstruction after breast cancer. *Acta Oncol.* 2011 Oct;50(7):1045-52. doi: 10.3109/0284186X.2011.581690. Epub 2011 May 23. PMID: 21604960.
16. Khan SM, Smeulders MJ, Van der Horst CM. Wound drainage after plastic and reconstructive surgery of the breast. *Cochrane Database Syst Rev.* 2015 Oct 21;2015(10): CD007258. doi: 10.1002/14651858.CD007258.pub3. PMID: 26487173; PMCID: PMC8627700.
17. Bekisz JM, Salibian AA, Frey JD, et al Picking the Right Plane: A Comparison of Total Submuscular, Dual-Plane, and Prepectoral Implant-Based Breast Reconstruction. *Plast Reconstr Surg.* 2022 Oct 1;150(4):737e-746e. doi: 10.1097/PRS.0000000000009537. Epub 2022 Jul 22. PMID: 35862095.
18. Seth AK, Hirsch EM, Kim JY, et al Hematoma after mastectomy with immediate reconstruction: an analysis of risk factors in 883 patients. *Ann Plast Surg.* 2013 Jul;71(1):20-3. doi: 10.1097/SAP.0b013e318243355f. PMID: 22791066.
19. Grippaudo FR, Renzi L, Costantino B, Longo B, Santanelli F. Late unilateral hematoma after breast reconstruction with implants: case report and literature review. *Aesthet Surg J.* 2013 Aug 1;33(6):830-4. doi: 10.1177/1090820X13496249. Epub 2013 Jul 17. PMID: 23864111.
20. Pagliara D, Schiavone L, Garganese G, Bove S, et al. Predicting Mastectomy Skin Flap Necrosis: A Systematic Review of Preoperative and Intraoperative Assessment Techniques. *Clin Breast Cancer.* 2023 Apr;23(3):249-254. doi: 10.1016/j.clbc.2022.12.021. Epub 2023 Jan 4. PMID: 36725477.

21. Hubenak JR, Zhang Q, Branch CD, Kronowitz SJ. Mechanisms of injury to normal tissue after radiotherapy: a review. *Plast Reconstr Surg.* 2014 Jan;133(1):49e-56e. doi: 10.1097/01.prs.0000440818.23647.0b. PMID: 24374687; PMCID: PMC3921068.
22. Huo J, Smith BD, Giordano SH, Reece GP, Tina Shih YC. A comparison of patient-centered economic and clinical outcomes of post-mastectomy breast reconstruction between obese and non-obese patients. *Breast.* 2016 Dec;30:118-124. doi: 10.1016/j.breast.2016.09.004. Epub 2016 Sep 30. PMID: 27697676.
23. Fu RH, Toyoda Y, Li L, Baser O, Rohde CH, Otterburn DM. Smoking and Postoperative Complications in Plastic and General Surgical Procedures: A Propensity Score-Matched Analysis of 294,903 Patients from the National Surgical Quality Improvement Program Database from 2005 to 2014. *Plast Reconstr Surg.* 2018 Dec;142(6):1633-1643. doi: 10.1097/PRS.0000000000005008. PMID: 30489536.
24. Makiguchi T, Nakamura H, Fujii T, Yokoo S. Quantitative assessment and risk factors for nipple-areolar complex malposition after nipple-sparing mastectomy. *Breast Cancer.* 2019 Jan;26(1):58-64. doi: 10.1007/s12282-018-0890-4. Epub 2018 Jul 6. PMID: 29981009.
25. Frey JD, Salibian AA, Karp NS, Choi M. The Impact of Mastectomy Weight on Reconstructive Trends and Outcomes in Nipple-Sparing Mastectomy: Progressively Greater Complications with Larger Breast Size. *Plast Reconstr Surg.* 2018 Jun;141(6):795e-804e. doi: 10.1097/PRS.0000000000004404. PMID: 29794693.
26. Chicco M, Huang TC, Cheng HT. Negative-Pressure Wound Therapy in the Prevention and Management of Complications From Prosthetic Breast Reconstruction: A Systematic Review and Meta-analysis. *Ann Plast Surg.* 2021 Oct 1;87(4):478-483. doi: 10.1097/SAP.0000000000002722. PMID: 34060773.
27. Brown CA, Losken A. Fold Flaps to the Rescue in Postmastectomy Breast Reconstruction. *Plast Reconstr Surg.* 2023 Jan 1;151(1):35-38. doi: 10.1097/PRS.0000000000009778. Epub 2022 Oct 4. PMID: 36194069.
28. Khan A, Zhang J, Sollazzo V, Mohammed K, Gui G. Sensory change of the reconstructed breast envelope after skin-sparing mastectomy. *Eur J Surg Oncol.* 2016 Jul;42(7):973-9. doi: 10.1016/j.ejso.2016.03.018. Epub 2016 Apr 9. PMID: 27113424.
29. Moyer KE, Ehrlich HP. Capsular contracture after breast reconstruction: collagen fiber orientation and organization. *Plast Reconstr Surg.* 2013 Apr;131(4):680-685. doi: 10.1097/PRS.0b013e31828189d0. PMID: 23542241.
30. Spear SL, Murphy DK; Allergan Silicone Breast Implant U.S. Core Clinical Study Group. Natrelle round silicone breast implants: Core Study results at 10 years. *Plast Reconstr Surg.* 2014 Jun;133(6):1354-1361. doi: 10.1097/PRS.0000000000000021. PMID: 24867717; PMCID: PMC4819531.
31. Haas E, Christodoulou N, Secanho M, Kokosis G, Malgor RD, Winocour J, Yu JW, Mathes DW, Kaoutzanis C. Capsular Contracture After Breast Augmentation: A Systematic Review and Meta-Analysis. *Aesthet Surg J Open Forum.* 2025 Jan 15;7:ojaf003. doi: 10.1093/asjof/ojaf003. PMID: 39989707; PMCID: PMC11842228.
32. Dang T, Yim N, Tummala S, Parsa AA, Parsa FD. Povidone-Iodine versus antibiotic irrigation in breast implant surgery: Revival of the ideal solution. *J Plast Reconstr Aesthet Surg.* 2020 Feb;73(2):391-407. doi: 10.1016/j.bjps.2019.09.007. Epub 2019 Sep 24. PMID: 31582320.
33. Codner MA, Mejia JD, Locke MB, et al. A 15-year experience with primary breast augmentation. *Plast Reconstr Surg.* 2011 Mar;127(3):1300-1310. doi: 10.1097/PRS.0b013e318205f41b. PMID: 21364430.
34. Ricci JA, Epstein S, Momoh AO, Lin SJ, Singhal D, Lee BT. A meta-analysis of implant-based breast reconstruction and timing of adjuvant radiation therapy. *J Surg Res.* 2017 Oct;218:108-116. doi: 10.1016/j.jss.2017.05.072. Epub 2017 Jun 15. PMID: 28985836.
35. Cheng A, Lakhiani C, Saint-Cyr M. Treatment of capsular contracture using complete implant coverage by acellular dermal matrix: a novel technique. *Plast Reconstr Surg.* 2013 Sep;132(3):519-529. doi: 10.1097/PRS.0b013e31829acc1e. PMID: 23985627.
36. Awadeen A, Fareed M, Elameen AM. The Impact of Postmastectomy Radiation Therapy on the Outcomes of Prepectoral Implant-Based Breast Reconstruction: A Systematic Review and Meta-Analysis. *Aesthetic Plast Surg.* 2023 Feb;47(1):81-91. doi: 10.1007/s00266-022-03026-y. Epub 2022 Jul 25. PMID: 35879475; PMCID: PMC9945051.
37. Colwell AS. Correction of Suboptimal Results in Implant-Based Breast Reconstruction. *Aesthet Surg J.* 2020 Nov 17;40(Suppl 2):S38-S44. doi: 10.1093/asj/sjaa132. PMID: 33202008.
38. Chopra K, Gowda AU, Kwon E, Eagan M, Grant Stevens W. Techniques to Repair Implant Malposition after Breast Augmentation: A Review. *Aesthet Surg J.* 2016 Jun;36(6):660-71. doi: 10.1093/asj/sjv261. Epub 2016 Mar 17. PMID: 26988217.
39. Szymanski KD, Mikes BA. Breast Implant Rupture. 2025 Dec 13. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2025 Jan-. PMID: 29083733.
40. Hillard C, Fowler JD, Barta R, Cunningham B. Silicone breast implant rupture: a review. *Gland Surg.* 2017 Apr;6(2):163-168. doi: 10.21037/gs.2016.09.12. PMID: 28497020; PMCID: PMC5409893.

41. Xu J, Wei S. Breast implant-associated anaplastic large cell lymphoma: review of a distinct clinicopathologic entity. *Arch Pathol Lab Med.* 2014 Jun;138(6):842-6. doi: 10.5858/arpa.2013-0068-RS. PMID: 24878027.
42. Clemens MW, Miranda RN. Coming of Age: Breast Implant-Associated Anaplastic Large Cell Lymphoma After 18 Years of Investigation. *Clin Plast Surg.* 2015 Oct;42(4):605-13. doi: 10.1016/j.cps.2015.06.006. Epub 2015 Aug 11. PMID: 26408447.
43. Turton P, El-Sharkawi D, Lyburn I, Sharma B, et al. UK Guidelines on the Diagnosis and Treatment of Breast Implant-Associated Anaplastic Large Cell Lymphoma (BIA-ALCL) on behalf of the Medicines and Healthcare products Regulatory Agency (MHRA) Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery Expert Advisory Group (PRASEAG). *J Plast Reconstr Aesthet Surg.* 2021 Jan;74(1):13-29. doi: 10.1016/j.bjps.2020.10.064. Epub 2020 Nov 12. PMID: 33483089.
44. Blombery P, Thompson E, Ryland GL, Joyce R, et al. Frequent activating STAT3 mutations and novel recurrent genomic abnormalities detected in breast implant-associated anaplastic large cell lymphoma. *Oncotarget.* 2018 Nov 16;9(90):36126-36136. doi: 10.18632/oncotarget.26308. PMID: 30546832; PMCID: PMC6281423.
45. Johnson L, O'Donoghue JM, McLean N, Turton P, et al. Breast implant associated anaplastic large cell lymphoma: The UK experience. Recommendations on its management and implications for informed consent. *Eur J Surg Oncol.* 2017 Aug;43(8):1393-1401. doi: 10.1016/j.ejso.2017.05.004. Epub 2017 May 18. PMID: 28596034.
46. Clemens MW, Medeiros LJ, Butler CE, Hunt KK, et al. Complete Surgical Excision Is Essential for the Management of Patients With Breast Implant-Associated Anaplastic Large-Cell Lymphoma. *J Clin Oncol.* 2016 Jan 10;34(2):160-8. doi: 10.1200/JCO.2015.63.3412. Epub 2015 Nov 30. Erratum in: *J Clin Oncol.* 2016 Mar 10;34(8):888. doi: 10.1200/JCO.2016.66.7659. DiNapoli, PMID: 26628470; PMCID: PMC4872006.
47. Colaris MJL, de Boer M, van der Hulst RR, Cohen Tervaert JW. Two hundreds cases of ASIA syndrome following silicone implants: a comparative study of 30 years and a review of current literature. *Immunol Res.* 2017 Feb;65(1):120-128. doi: 10.1007/s12026-016-8821-y. PMID: 27406737; PMCID: PMC5406475.
48. Cohen Tervaert JW, Mohazab N, Redmond D, van Eeden C, Osman M. Breast implant illness: scientific evidence of its existence. *Expert Rev Clin Immunol.* 2022 Jan;18(1):15-29. doi: 10.1080/1744666X.2022.2010546. Epub 2022 Jan 5. PMID: 34882509.
49. Maxwell GP, Van Natta BW, Bengtson BP, Murphy DK. Ten-year results from the Natrelle 410 anatomical form-stable silicone breast implant core study. *Aesthet Surg J.* 2015 Feb;35(2):145-55. doi: 10.1093/asj/sju084. Erratum in: *Aesthet Surg J.* 2015 Nov;35(8):1044. doi: 10.1093/asj/sjv172. PMID: 25717116; PMCID: PMC4399443.
50. Naoum GE, Ho AY, Shui A, Salama L, et al. Risk of Developing Breast Reconstruction Complications: A Machine-Learning Nomogram for Individualized Risk Estimation with and without Postmastectomy Radiation Therapy. *Plast Reconstr Surg.* 2022 Jan 1;149(1):1e-12e. doi: 10.1097/PRS.0000000000008635. PMID: 34758003.
51. Weinzweig J, Schnur PL, McConnell JP, et al. Silicon analysis of breast and capsular tissue from patients with saline or silicone gel breast implants: II. Correlation with connective-tissue disease. *Plast Reconstr Surg.* 1998 Jun;101(7):1836-41. doi: 10.1097/00006534-199806000-00009. PMID: 9623824.
52. Chin T, Kobe K, Hyakusoku H, Uekusa K, Hirakawa K, Ohno Y. Experimental analysis of silicone leakage. *J Nippon Med Sch.* 2009 Apr;76(2):109-12. doi: 10.1272/jnms.76.109. PMID: 19443997.
53. Berben JA, Heuts EM, van Nijnatten TJA, van der Hulst RRWJ. Prevalence of Silicone Lymphadenopathy in Women with Breast Implants: A single-center retrospective study. *JPRAS Open.* 2025 Jan 30;44:1-10. doi: 10.1016/j.jpra.2025.01.016. PMID: 40078271; PMCID: PMC11894321.
54. Salgarello M, Visconti G. Staying Out of Double-Bubble and Bottoming-Out Deformities in Dual-Plane Breast Augmentation: Anatomical and Clinical Study. *Aesthetic Plast Surg.* 2017 Oct;41(5):999-1006. doi: 10.1007/s00266-017-0918-8. Epub 2017 Jun 27. PMID: 28656352.
55. Garsten TA, Colpaert SDM. Double-bubble deformity in breast augmentation: correction with percutaneous barbed sutures. *Aesthetic Plast Surg.* 2023 Jun;47(Suppl 1):135-137. doi: 10.1007/s00266-022-03086-0. Epub 2022 Sep 26. PMID: 36163551.